

УДК 372.1

Секція 1. Перспективи розвитку освіти і науки в цифровому суспільстві.

БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Коноваленко В.В., вчитель початкових класів Комунального закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», вчитель-методист, тема "

Анотація. Авторка у публікації запропонувала синтез векторів забезпечення безпеки використання штучного інтелекту у навчанні молодших підлітків контекстно цінностей Нової української школи: регулярне оновлення локальних документів в закладі освіти з правовою обізнаністю та інформуванням про алгоритм дій у випадках кібербулінгу та інших порушень прав дитини ; етика користувача з дотриманням норм доброчесного використання штучного інтелекту та пропедевтика цифрових упереджень, некоректної роботи сервісів, емоційної залежності.

Ключові слова: молодший підліток, навчання, учні, батьки, штучний інтелект.

Abstract. The author in the publication proposed a synthesis of vectors for ensuring the safety of using artificial intelligence in teaching younger adolescents in the context of the values of the New Ukrainian School: regular updating of local documents in an educational institution with legal awareness and information about the algorithm of actions in cases of cyberbullying and other violations of the rights of the child; user ethics with compliance with the norms of honest use of artificial intelligence and propaedeutics of digital prejudices, incorrect operation of services, emotional dependence.

Keywords: younger teenager, education, students, parents, artificial intelligence.

Актуальність теми. Реформи освітньої сфери пріоритезують питання безпеки використання штучного інтелекту у навчанні молодших підлітків, адже

в цьому віці навчальна діяльність постає визначальною. Тож навчити молодшого підлітка керуватися приписами безпеки – означає дати базис безпечного користувача сучасними технологіями на усе життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З-поміж розмаїття пропозицій щодо забезпечення безпеки у використанні штучного інтелекту у навчанні практичною орієнтацією і грамотним методичним викладом відрізняється навчальний посібник видавництва «Ранок» «Штучний інтелект – асистент сучасного вчителя» [5].

Мета публікації: конкретизувати актуальні вектори забезпечення безпеки використання штучного інтелекту у навчанні молодших підлітків контекстно цінностей Нової української школи.

Виклад матеріалу. Вивчення матеріалів з проблематики у межах теми цієї публікації [1; 4] можна констатувати, що в реаліях українського шкільництва питання безпечного використання великих мовних моделей і генеративного штучного інтелекту перебуває у площині автономії закладу освіти. Тому так важливо разом з учнями, батьками, представниками самоврядування укладати і регулярно оновлювати кодекси чи інші регуляторні локальні документи безпечного і добросовісного використання штучного інтелекту в контексті завдань і цінностей Нової української школи. Правова обізнаність щодо прав молодших підлітків як користувачів технологіями, їхніх обов'язків і відповідальності за порушення встановлених вимог у початкових класах синтезується з роботою з батьками учнів, або особами, які виконують батьківські обов'язки. Ціннісні важелі під час розроблення кодексів чи інших положень безпечного використання штучного інтелекту у навчанні молодших підлітків можуть усвідомлено формуватися через регулярні навчальні / педагогічні рефлексії, наприклад:

- ✓ Як захищені твої права – учня і користувача штучним інтелектом?
- ✓ Хто запропонував це правило?
- ✓ Чому важливо дотримуватися цього правила безпеки?

У роботі з батьками молодших підлітків доречно концентрувати увагу на етичні аспекти: співчуття і розуміння з усвідомленням наслідків ігнорування безпеки (конфіденційності, не розголошення персональних даних, вікових обмежень тощо); добродесне використання штучного інтелекту для об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів; межі ввічливості у спілкування в мобільних меседжерах, соціальних мережах, наявність батьківського контролю каналів комунікації молодшого підлітка тощо.

Крім етичного важливий також аспект психо-емоційного комфорту. Це може виявлятися у пропонуванні батькам та учням вирішити змодельовані проблемні ситуації, наприклад: на фото, яке ви зробили, однокласник у непривабливій позі, чи можна це фото розмістити в соціальній мережі? Як вчинити, якщо таке фото розмістили в мережі без вашої згоди, і під фото з'явилися насмішливі коментарі? Важливі навчальні сесії з формування досвіду критичного мислення для вироблення навичок розпізнавання маніпуляцій, упереджень, емоційної залежності від користування гаджетом, неправди, відповідального учасника онлайн-комунікації і онлайн-навчання. Доречним є інформування батьків про можливість отримання безкоштовної правової допомоги у випадках підозри щодо кібербулінгу та інших негативних явищ [3], вимогами щодо добродесності у навчанні [2].

Висновки. Таким чином, конкретизовано актуальні вектори забезпечення безпеки використання штучного інтелекту у навчанні молодших підлітків контекстно цінностей Нової української школи. Серед таких виділено вектор регулярного оновлення регуляторних локальних документів в закладі освіти за участі учнів і батьків учнів. Вектор правової обізнаності, на наш погляд, має синтезуватися із інформуванням про алгоритм дій у випадках кібербулінгу та інших порушень прав дитини у відкритому мережевому просторі. Етика користувача логічно синтезується з дотриманням норм добродесного використання штучного інтелекту у навчанні та пропедевтикою поширення упереджень, некоректної роботи сервісів з штучним інтелектом, емоційної та інших залежностей.

Література:

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах загальної середньої освіти. Проєкт. 2024. URL: <https://storage.thedigital.gov.ua/files/f/9f/960585ee1e964dc6f50ed3492f66a9fb.pdf>
2. Про академічну доброчесність. Закон України. Документ 4742-IX, чинний, прийняття від 18.12.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742-20#Text> (дата звернення: 23.02.2026)
3. Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні. Безоплатна правова допомога. URL: <https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kiberbuling-ta-kibergruming-ponyattya-protydiya-vidpovidalnist/> (дата звернення: 23.02.2026)
4. Результати всеукраїнського дослідження про перспективи ШІ в загальній середній освіті. МОН України. 20 грудня 2023 року о 12:35. URL: <https://mon.gov.ua/news/rezultati-vseukrainskogo-doslidzhennya-pro-perspektivi-shi-v-zagalniy-seredniy-osviti>
5. Штучний інтелект – асистент сучасного вчителя. С. Доценко, В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. Собченко, М. Корнієнко. Харків: Ранок, 2025. URL: <https://ua.izzi.digital/DOS/310062/1384079.html> (дата звернення: 23.02.2026)